

DOI:

*Специфіка перекладу лексики сфери косметичних послуг*

*Шевчик К. Ю., к. філол. н., доцент*

*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара*

У період глобалізації, надзвичайно важливим для будь-якого дискурсу є побутування в різних мовних середовищах. Винятком не став і косметичний та косметологічний дискурс, який виходить на передній план у зв'язку з доступністю косметичних та косметологічних засобів та процедур, у тому числі – поширення продукції міжнародних компаній.

Актуальність дослідження полягає в тому, що косметичний дискурс, котрий існував у тому чи іншому вигляді майже із зародження людської культури, вийшов на міжнародний рівень історично нещодавно, тож його ще не можна називати досконало вивченим.

Теоретичне значення може бути визначено ґрунтовною класифікацією засобів перекладу косметичної лексики.

Основні групи лексичних одиниць зазвичай класифікують відповідно до їхньої приналежності до функціональних стилів: розмовного, наукового, естетичного та стилю ділового спілкування. Також лексику поділяють на нейтральну та стилістично забарвлену.

У межах «книжної лексики» стилістично забарвлених слів мало. Серед них виокремлюють і наукову лексику. Наукова лексика – це зокрема загальнонаукова лексика та вузькоспеціалізовані терміни. Термін – це слово або словосполучення, що виражає спеціальне поняття певної галузі людської діяльності. Сукупність термінів цієї галузі називають її термінологією.

Через розбіжності в будові англійської та української мов під час перекладу термінів та текстів, насичених термінологічною лексикою, часто використовують лексичні та граматичні трансформації: генералізацію та конкретизацію, прийом лексичних додавань, перестановку членів речення, членування речення та заміну частин мови.

Отже, косметична лексика дуже розмаїта як за своїм походженням (це слова, запозичені з латини, грецької, французької тощо), так і за структурою (це можуть бути слова й словосполучення з чітким значенням або явищем полісемії чи амбісемії і таке інше).

Для перекладу косметичної термінології потрібно перш за все знати, чи є термін еквівалентним чи безеквівалентним. Якщо термін еквівалентний, може бути застосований словниковий переклад. У роботі ж з безеквівалентними термінами використовують калькування, експлікацію, словниковий, описовий та інші види перекладу. Вибір засобу перекладу залежить від характеристик слова та вибору перекладача й може бути різним. Однак найчастіше зустрічалися калькування та нульовий переклад.

Визначено основні групи лексичних одиниць, котрі можуть бути класифіковані за приналежністю до функційних стилів: розмовного, наукового, естетичного та стилю ділового спілкування. Іноді лексика може бути нейтральною, іноді – стилістично забарвленою. Серед так званої «книжної лексики» стилістично забарвлених слів небагато, однак групи таких слів утворюють поетичну, спеціальну та наукову лексику. Наукову лексику у свою чергу поділяють на загальнонаукову лексику та вузькоспеціалізовані терміни. Саме тут відповідно знаходиться місце термінологічної лексики. Термін у той же час є словом або словосполученням, що виражає спеціальне поняття певної галузі людської діяльності, у тому числі виробництва, науки тощо. Терміни повинні мати чітко окреслене, денотативне значення, але тільки одне, і бути поширеними серед фахівців. Сукупність термінів певної галузі людської діяльності складають її термінологію.

Косметичний дискурс і, відповідно, притаманна йому лексика, у тому числі термінологія, є в свою чергу доволі специфічним явищем, оскільки лежить на перетині між дискурсом медичним (особливо якщо мова йде про косметологію) і дискурсом рекламним. Косметична лексика як української, так і англійської мови є надзвичайно різноманітною за походженням, оскільки у ній багато запозичень з грецької, латини, французької, німецької та інших мов. Останнім часом термінологія косметики тяжіє до інтернаціоналізації, однак все ще вимагає перекладу. Для перекладу термінологічної лексики, відповідно до результатів дослідження, використовують різноманітні засоби, однак найчастіше правильніше говорити не про переклад як такий, а про заміну терміну мови оригіналу таким у мові перекладу. Якщо термінологія усталена, можливий переклад за допомогою словникової заміни, однак терміни деяких галузей або просто конкретні терміни ще не отримали постійного еквіваленту, тож можуть адаптуватися засобами мови перекладу – за допомогою транскрипції, транслітерації, кальки, описового перекладу, експлікації. До самих текстів, що містять термінологічну лексику, також застосовують численні трансформації, такі як генералізація, конкретизація, прийом лексичних додавань, зміна частин мови, членування речення тощо.

Структурно терміни косметики та косметології поділяють на прості та складні. Прості терміни як правило складаються з одного слова – це може бути неологізм, запозичення, надання «старому» слову додаткового значення – і виявляють тісніший внутрішній зв'язок, а складні найчастіше є словосполученнями, завдяки поєднанню значень елементів котрих утворено нове значення, або за допомогою одного слова пояснюють сутність іншого. Що ж до семантики, то для косметичної лексики також лишається характерною полісемія

(множинність) та амбісемія (варіативність) значення, що може бути проблемою як у науковому, так і в практичному сенсі.

Найчастіше для перекладу косметичної лексики застосовують нульовий переклад (що дає змогу привернути увагу у рекламних оголошеннях) транскрипція і транслітерація, калька (найчастіше використовується у історичних текстах), а також експлікація.

Загалом переклад косметичної лексики, особливо термінологічної її частини, потребує подальших досліджень, оскільки система перекладу косметичної лексики, зокрема термінів, досі не є уніфікованою.